

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOIIY ADOLAT G'OYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVIY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOIIY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVIY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOIIY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVY YANGILANISHIDA MA'NAVY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Ёкубов Сухроб Фирдавсович

Самаркандский государственный институт иностранных языков,
стажёр-докторант
E-mail: 2335993@mail.ru
(Ўзбекистан, Самарканд)

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397530>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу концепции «инсан камил» — совершенного человека в суфизме. Эта идея, являясь одним из краеугольных камней тасаввуфа, изучается через призму её философских, этических и духовных измерений. Работа освещает, как суфии стремились к духовному совершенству, совмещая интенсивное самопознание, эмоциональное очищение и интеллектуальное развитие. Исследуется, как эта универсальная модель может быть применена к современным социальным и моральным дилеммам, предлагая глубокие уроки для личностного и коллективного роста. Анализируется историческое развитие концепции «инсан камил» и рассматривают её актуальность для современного общества, подчеркивая её значение в создании сбалансированной жизни и построении мостов между различными культурными и религиозными традициями.

Ключевые слова: суфизм, инсан камил, идеальный человек, духовное совершенство, самопознание, философия тасаввуфа, этическое самосовершенствование, духовная практика, межкультурный диалог.

Yokubov Sukhrob Firdavsovich

Samarkand State Institute of Foreign Languages, Postdoctoral Researcher
Email: 2335993@mail.ru
(Uzbekistan, Samarkand)

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE SUFI CONCEPT OF THE PERFECT MAN

ANNOTATION

The article is devoted to the analysis of the concept of “insan kamil” - the perfect person in Sufism. This idea, being one of the cornerstones of tasawwuf, is studied through the prism of its philosophical, ethical and spiritual dimensions. The work illuminates how Sufis sought spiritual perfection through a combination of intense self-discovery, emotional purification, and intellectual development. Explores how this universal model can be applied to contemporary social and moral dilemmas, offering profound lessons for personal and collective growth. The historical development of the concept of insan kamil is analyzed and its relevance to modern society is considered,

emphasizing its importance in creating a balanced life and building bridges between different cultural and religious traditions.

Key words: Sufism, insan kamil, ideal person, spiritual perfection, self-knowledge, philosophy of tasawwuf, ethical self-improvement, spiritual practice, intercultural dialogue.

ANNOTATSIYA

Maqola tasavvufdagi komil shaxs – “insoni komil” tushunchasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Bu g'oya tasavvufning tamal toshlaridan biri bo'lib, uning falsafiy, axloqiy va ma'naviy jihatlari prizmasidan o'rganiladi. Asar so'fiylarning shiddatli o'z-o'zini kashf etish, hissiy poklanish va aqliy taraqqiyot uyg'unligi orqali ma'naviy kamolotga intilishlarini yoritadi. Ushbu universal modelni zamonaviy ijtimoiy va axloqiy dilemmalarga qanday qo'llash mumkinligini o'rganib, shaxsiy va jamoaviy o'sish uchun chuqur saboqlar beradi. Komil inson tushunchasining tarixiy taraqqiyoti tahlil qilinib, uning zamonaviy jamiyat uchun dolzarbligi ko'rib chiqilib, uning muvozanatli hayot yaratish, turli madaniy va diniy an'analar o'rtasida ko'priq o'rnatishdagi ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Tasavvuf, inson komil, ideal shaxs, ma'naviy barkamollik, o'zlikni bilish, tasavvuf falsafasi, axloqiy o'zlikni takomillashtirish, ma'naviy amaliyot, madaniyatlararo muloqot.

Введение

Суфизм или иначе тасаввуф представляет собой богатую и многослойную традицию, стремящуюся к глубокому пониманию человеческой души и её связи с Божественным. Одной из центральных идей в суфийской мысли является концепция «инсан камил» — идеального человека. Этот термин описывает не просто моральные и духовные достоинства, но и представляет уникальный взгляд на возможности человеческого совершенства и полноты бытия через гармонию с Божественным.

В суфийском контексте, «инсан камил» является символом человека, который достиг полного освобождения от материальных привязанностей и обрел истинное знание о Боге, тем самым реализовав свой внутренний потенциал. Эта фигура служит как идеал и модель для подражания, обозначая путь, по которому суфий стремится идти, чтобы достичь глубочайшего самопознания и духовной гармонии.

Суфизм уделяет особое внимание внутреннему миру человека, его интенсивному самоанализу и самоочищению, которые считаются необходимыми для достижения святости и близости к Богу. Концепция «инсан камил» подчеркивает важность интеграции всех аспектов человеческой личности — интеллектуальных, эмоциональных и духовных — для создания сбалансированной и гармоничной жизни.

Обзор литературы

К ключевым работам, которые изучают тасаввуф, идею «инсан камил», а также более широкий контекст взаимосвязей между суфизмом и философскими вопросами о природе человека, следует отнести работы Ибн аль-Араби, «Fusus al-Hikam», которая является основополагающим произведением Ибн аль-Араби и представляет собой философский анализ природы человеческого существа и его отношений с Богом, где подробно обсуждается идея «инсан камил» [4]. К не менее важным работам следует отнести труды Джалоддина Руми «Маснави», который является сборником поэтических произведений Руми, где он размышляет о духовности, человеческом опыте и поиске божественной любви. Эти тексты помогают понять, как концепция идеального человека воплощается в суфийской поэзии [8]. Сейед Хоссейн Наср в работе «Суфийская доктрина и метод в исламе» предоставляет обзор основных суфийских учений и практик, включая их философские и духовные аспекты. Эта книга является хорошим введением в суфизм для тех, кто хочет понять его фундаментальные концепции [7]. Работы Генри Корбена посвящены изучению феноменологии суфизма, особенно через призму видений и духовных переживаний, которые часто связаны с идеей «инсан камил» [5]. Аннемари Шиммель в своих работах предоставляет широкий обзор развития суфийской мысли и практик в различных исламских культурах, что позволяет лучше понять историческое развитие идеи «инсан камил» [11]. Уильям Читтик исследует суфийскую

концепцию знания и её взаимосвязь с концепцией идеального человека, детально разбирается, как знание о Боге и о себе ведет к духовному совершенству [10].

Методология исследования

При подготовке данной статьи были использованы такие методы научного познания, как анализ и синтез, комплексный и системный анализ, преемственность, историчность и логичность.

Анализ и результаты исследования

Концепция «инсан камил» или «идеального человека» занимает центральное место в суфийской мысли и символизирует стремление человека к достижению полного потенциала через глубокое понимание своей сущности и взаимоотношений с Божественным. В данной статье рассматриваются философские аспекты этой концепции, исследуя, как она влияет на понимание человеческой природы и морали в контексте суфийской традиции.

Идея «инсан камил» происходит из коранических представлений и трактовок, которые развивались представителем тасаввуфа, такими как Ибн аль-Араби. Этот термин описывает человека, который достиг полного духовного просветления и совершенства, и способен видеть внутреннюю истину вещей, достигая гармонии с Божественной волей [4].

Суфизм уделяет большое внимание личному духовному развитию через такие практики, как медитация, молитва и чтение священных текстов. Стремление к статусу «инсан камил» включает в себя моральное самосовершенствование, что требует от человека постоянной борьбы с низменными страстями и стремление к высшим духовным достижениям.

Концепция идеального человека в суфизме также включает этическое измерение, где большой акцент делается на альтруизме, терпимости и сострадании. Суфии учат, что настоящее знание себя и своих связей с Богом неизбежно ведет к повышенной ответственности за благополучие других.

Концепция «инсан камил» оказала значительное влияние на исламскую культуру, философию и искусство, стимулируя дискурс о значении человеческой жизни, ее целях и моральных обязанностях. Эта идея продолжает вдохновлять многих людей на поиск глубоких духовных ответов и на служение обществу.

Концепция идеального человека в суфизме, «инсан камил», представляет собой комплексное и глубокое учение, которое предлагает не только духовные, но и этические руководства для человеческой жизни. Эта концепция учит, что духовное совершенство и человеческая мораль неразрывно связаны, и что каждый человек имеет потенциал для достижения высшего состояния существования через постоянное самосовершенствование и служение обществу.

Ибн аль-Араби подчеркивает, что «совершенный человек – это зеркало всего сущего, в котором отражается Божественный свет». Тем самым он глубоко исследует идею того, что идеальный человек или «инсан камил» способен воспринимать и отражать божественные качества. Это отражение не просто метафора; оно подчеркивает возможность человека стать проводником божественного света в мире, что предполагает высший уровень духовного осознания и моральной ответственности [4].

Джалалиддин Руми основным средством достижения высшего духовного состояния видит любовь как «мост между тобой и всем». Это утверждение подчеркивает универсальность и бескорыстие идеального человека, который стремится соединиться с другими не через поверхностные или эгоистичные мотивы, а через глубокое и искреннее чувство единения [8].

Один из теоретиков тасаввуфа Абдул Кадир Гилани использует образ дерева для описания идеала «инсан камил». Дерево, которое бескорыстно дает плоды и тень, является символом альтруизма и пользы для окружающих. Этот образ иллюстрирует, что идеальный человек служит обществу, принося пользу другим без ожидания взамен [2].

Бахауддин Накшбанд подчеркивает, что истинная духовность и совершенство человека не во внешних атрибутах или поведении, а во внутреннем состоянии его сердца. Это утверждение напоминает о том, что идеальный человек в суфизме должен стремиться к

внутреннему просветлению и чистоте сердца, что является истинным показателем его духовности. В контексте «инсан камил», это может означать, что стремление к духовному совершенству не является односторонним процессом; скорее, духовная реальность также активно стремится к взаимодействию с человеком. Это подчеркивает глубокую связанность между человеческим и божественным, между искателем и искомым [9].

В работах Фаридуддина Аттара подчеркивается классический суфийский принцип самопознания как пути к познанию Бога. Это утверждение отражает идею, что путь к духовному совершенству проходит через глубокую интроспекцию и самоанализ. Понимание своей собственной природы является ключом к пониманию более глобальных, универсальных истин [1].

В нашем быстро меняющемся мире, где сталкиваются различные культурные и религиозные взгляды, концепция «инсан камил» предлагает универсальные принципы, которые могут способствовать социальному согласию и взаимопониманию. Стремление к личностному совершенству, глубокому самопознанию и духовному развитию может помочь современным людям найти ответы на многие вызовы, включая стресс, межличностные конфликты и экологические проблемы.

В условиях повышенной психологической нагрузки и стресса, принципы «инсан камил» могут предложить методы саморефлексии и медитации, которые помогают достигать внутреннего спокойствия и уравновешенности. Суфийские практики, такие как зикр и медитация, могут быть адаптированы для современных медитативных практик, направленных на снижение стресса и повышение уровня осознанности.

Принципы справедливости, честности и альтруизма, заложенные в идеале «инсан камил», могут служить основой для этичного поведения в бизнесе и личных отношениях. Стремление к моральному совершенству во всех аспектах жизни способствует формированию более справедливого и ответственного общества.

В мировом сообществе, где культурные различия часто приводят к конфликтам, суфийское учение о внутреннем единстве всех людей и любви к каждому существу может способствовать глубокому взаимопониманию. Концепция «инсан камил» подчеркивает, что каждый человек несет в себе искру божественного, что обязывает относиться к другим с уважением и состраданием.

Концепция «инсан камил», хотя и уходит корнями в суфийскую традицию, обладает значительным потенциалом для современного общества. Она предлагает рамки для личного и коллективного развития, акцентируя внимание на моральных ценностях и духовном росте. В мире, где многие ищут способы преодолеть материализм и поверхностность, «инсан камил» представляет собой идеал, который вдохновляет на стремление к глубокому моральному и духовному самосовершенствованию, открывая новые горизонты для личной трансформации и социального прогресса.

Концепция «инсан камил» в суфизме предлагает обширный философский и этический контекст, который обогащает понимание человеческого опыта и духовного потенциала. Суфийские мистики подчеркивают, что каждый человек обладает внутренней способностью к совершенству, которая может быть реализована через самопознание, любовь и постоянное стремление к духовному развитию. Цитаты великих представителей суфизма, таких как Ибн аль-Араби, Руми, Аттар, и других, иллюстрируют различные аспекты этого пути, каждый из которых вносит свой вклад в богатую мозаику суфийской мысли.

Через призму этих учений мы видим, что идеал «инсан камил» остается актуальным и в современном мире, предлагая пути решения многих социальных, психологических и духовных вопросов, стоящих перед человечеством. Эти учения подчеркивают необходимость более глубокого понимания себя и своего места в мире, стремления к гармонии с окружающим и к достижению наивысшего потенциала каждым индивидом.

Библиография:

1. Аттар Ф. Язык птиц. Penguin Classics. 1997. 384 с.
2. Гилани А. К. Тайные сокровища любви. Kazi Publications. 2000. 320 с.
3. Голдцихер Л. Мистицизм и мистический опыт в исламской традиции. Princeton University Press. 1981. 210 с.
4. Ибн аль-Араби. Fusus al-Hikam. Princeton University Press. 1980. 256 с.
5. Корбен Г. Одинокий пророк и видения. Yale University Press. 1998. 192 с.
6. Майер Ф. Руми и его суфийские пути любви. Kazi Publications. 2007. 180 с.
7. Наср С. Х. Суфийская доктрина и метод в исламе. State University of New York Press. 1993. 224 с.
8. Руми Дж. Маснави. Oxford University Press. 2004. 320 с.
9. Хан И. Духовные измерения ислама. The University of North Carolina Press. 1999. 290 с.
10. Читтик У. Суфийская путь знания. State University of New York Press. 1989. 400 с.
11. Шиммель А. Мистические измерения ислама. University of North Carolina Press. 1975. 512 с.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000